

Percepciones estudiantiles sobre la crisis del Ecuador: análisis cualitativo de ideas recurrentes y estrategias discursivas en estudiantes de bachillerato

Student perceptions of the Ecuadorian crisis: a qualitative analysis of recurrent ideas and discursive strategies in high school students

Percepções estudantis sobre a crise do Equador: análise qualitativa de ideias recorrentes e estratégias discursivas em estudantes do ensino médio

Lauro Ismael Ñíguez Naranjo

lauro.iniguez@apc.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0005-8291-5072>

Colegio de Bachillerato Particular Dr. Antonio Peña Celi

Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social; Maestría en Pedagogía de la Lengua y Literatura; Maestría en Escritura Narrativa y Creativa

Ecuador

Pedagogía y educación

Carlos Patricio Torres Samaniego

carlos.torress@apc.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0000-8636-6625>

Colegio de Bachillerato Particular Dr. Antonio Peña Celi

Biólogo; Máster en Dirección de Empresas y Gestión de Proyectos

Ecuador

Pedagogía y educación

Wilson Stalin Guamán Rivera

wilson.guaman.r@apc.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0006-2456-7660>

Colegio de Bachillerato Particular Dr. Antonio Peña Celi

Abogado

Ecuador

Pedagogía y educación

Verónica Elizabeth Chávez Romero

veronica.chavez@unl.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0001-2742-4861>

Universidad Nacional de Loja

Psicóloga; Neuropsicología y Educación

Ecuador

Pedagogía y educación

Yuli Elizabeth Cuenca Chamba

yuli.cuencac@apc.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0004-3134-8592>

Colegio de Bachillerato Particular Dr. Antonio Peña Celi

Magíster en Educación con mención en Enseñanza de la Lengua y Literatura

Ecuador

Pedagogía y educación

Forma de citación en APA, séptima edición.

Ñíguez Naranjo, L. I., Torres Samaniego, C. P., Guamán Rivera, W. S., Chávez Romero, V. E., & Cuenca Chamba, Y. E. (2026). Percepciones estudiantiles sobre la crisis del Ecuador: análisis cualitativo de ideas recurrentes y estrategias discursivas en estudiantes de bachillerato. *Revista Ibero Research*, 1(4), 229–249.

Fecha de presentación: 28/04/2026

Fecha de aceptación: 30/04/2026

Fecha de publicación: 30/04/2026

Resumen

La pertinencia de analizar las ideas, estrategias discursivas y referentes externos en la construcción del discurso estudiantil, permite comprender los procesos discursivos frente a realidades sociales complejas en el entorno escolar. El objetivo de esta investigación es analizar las percepciones de estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado sobre las causas de la crisis del Ecuador, a partir de la identificación de ideas recurrentes, estrategias discursivas y referentes externos presentes en sus discursos escritos. La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo con alcance descriptivo. La recolección de información se basó en la producción de textos argumentativos mediante una secuencia didáctica, complementada con grupos focales. El análisis se realizó con el software ATLAS.ti, permitiendo sistematizar ideas recurrentes, estrategias discursivas y modalizadores de opinión personal. Los referentes externos fueron identificados mediante grupos focales a través de la plataforma Zoom. Los resultados evidenciaron patrones reiterativos en las ideas discursivas y la influencia de medios de comunicación y entornos digitales. Se concluye que las percepciones estudiantiles reflejan una construcción discursiva influida por factores externos y el contexto social.

Palabras clave: percepciones estudiantiles, discurso argumentativo, crisis del Ecuador, estrategias discursivas, currículo de educación.

Abstract

The importance of analyzing the ideas, discursive strategies, and external references involved in the construction of student discourse allows us to understand the discursive processes at play in response to complex social realities within the school environment. The objective of this research is to analyze the perceptions of first-year students in the General Unified High School program regarding the causes of the crisis in Ecuador, based on the identification of recurring ideas, discursive strategies, and external references present in their written discourses. The research was conducted using a qualitative approach with a descriptive scope. Data collection was based on the production of argumentative texts through a teaching sequence, supplemented by focus groups. The analysis was performed using ATLAS.ti software, allowing for the systematization of recurring ideas, discursive strategies, and modifiers of personal opinion. External references were identified through focus groups conducted via the Zoom platform. The results revealed recurring patterns in discursive ideas and the influence of the media and digital environments. It is concluded that students' perceptions reflect a discursive construction influenced by external factors and the social context.

Keywords: student perceptions, argumentative discourse, the crisis in Ecuador, discursive strategies, education curriculum.

Resumo

A importância de analisar as ideias, as estratégias discursivas e as referências externas na construção do discurso dos alunos permite compreender os processos discursivos face a realidades sociais complexas no ambiente escolar. O objetivo desta investigação é analisar as percepções dos alunos do primeiro ano do Ensino Secundário Geral Unificado sobre as causas da crise no Equador, a partir da identificação de ideias recorrentes, estratégias discursivas e referências externas presentes nos seus discursos escritos. A investigação foi desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa com alcance descritivo. A recolha de informação baseou-se na produção de textos argumentativos através de uma sequência didática, complementada com grupos focais. A análise foi realizada com o software ATLAS.ti, permitindo sistematizar ideias recorrentes, estratégias discursivas e modalizadores de opinião pessoal. As referências externas foram identificadas por meio de grupos focais através da plataforma Zoom. Os resultados evidenciaram padrões reiterativos nas ideias discursivas e a influência dos meios de comunicação e dos ambientes digitais. Conclui-se que as percepções dos estudantes refletem uma construção discursiva influenciada por fatores externos e pelo contexto social.

Palavras-chave: percepções dos alunos, discurso argumentativo, crise no Equador, estratégias discursivas, currículo educativo.

Introducción

Cuando un estudiante de primer año de bachillerato se dispone a escribir sobre las causas que han llevado a una nación a enfrentar una situación de crisis persistente, en este caso, Ecuador, lo que emerge en sus textos, marcos y estrategias discursivas que revelan cómo buscan y construyen significados sobre una realidad social específica y compleja.

Este fenómeno cobra particular relevancia sí se considera que los discursos de los discentes, además de mostrar un desarrollo argumentativo; vislumbra haces de luz ideológicas, políticas, sociales y culturales que los estudiantes han adquirido por medio de su interacción con el entorno físico y digital.

En este contexto, investigaciones previas han abordado la relación entre la educación y cómo se forman las opiniones políticas, una de ellas es la de Castillo (2003) quién manifiesta que, “la escuela tiene una función importante, no sólo en la construcción conceptual sino vivencial de la democracia” (p.8). Estudios específicos sobre cómo los discursos políticos influyen en los entornos educativos como los de Freire P. (2005), Giroux H. (2004), van Dijk (1980, 1985, 2001 y 2009), Avendaño Á. (2007), Calsamiglia H. y Tusón A. (2001) han demostrado que, es importante analizar los factores contextuales que afectan la interpretación de la información política por parte de los estudiantes, ya que, en el presente como en el futuro son y serán agentes activos en una sociedad. Según Avendaño (2007) “Desde la perspectiva de las pedagogías críticas el acto educativo no puede limitarse a las leyes de la oferta y la demanda, sino que ha de trascender a otros espacios de carácter ético y político” (p. 111)

La antesala expresada, nos lleva a analizar los discursos escritos por estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado (BGU) sobre las causas de la crisis en Ecuador, con el propósito de identificar las ideas recurrentes, estrategias discursivas y modalizadores de opinión personal que subyacen en sus textos. A su vez, comprender los

referentes externos como: medios de comunicación, redes sociales, familia, amigos y otros entornos vitales del sujeto social; a través de los cuales, los educandos adquieren información para tener una comprensión integral de la realidad nacional que permea poco a poco su percepción de la realidad que los circunda.

Lo manifestado, se presta para inscribirse dentro del Estudio Críticos del Discurso (ECD), campo que propone analizar el lenguaje no como un mero reflejo del pensamiento, sino como práctica social situada e influenciada por factores cognitivos, sociales y de poder. En este sentido, Teun van Dijk, pionero en la disciplina, plantea que el discurso está intrínsecamente ligado a las relaciones de poder y a los procesos cognitivos que median la producción y comprensión de textos en contextos sociales determinados. Su obra *Discurso y poder* (2009) conceptualiza el discurso como un fenómeno lingüístico, social e ideológico, donde las estructuras de poder se expresan, reproducen y negocian a través del lenguaje en contextos sociales y políticos específicos. Sumado a ello, plantea que, el discurso no es neutral, sino que está profundamente relacionado con la construcción del conocimiento, poder e ideología en contextos sociales específicos (van Dijk, 2011).

Este enfoque teórico se complementa con estudios que han explorado la relación entre educación y participación política. Por ejemplo, investigaciones previas han puesto de manifiesto que la escuela no solo transmite contenidos conceptuales, sino que también influye en la formación de opiniones políticas y en la construcción de la ciudadanía (Palacios et al., 2020). De manera más general, la literatura en el ECD ha señalado que esta perspectiva posibilita desentrañar las ideologías y relaciones de poder subyacentes en la producción de textos y discursos dentro de contextos educativos y sociales (Rodríguez, 2016). Asimismo, Domínguez y Martell (2013) plantean que “el análisis del discurso implica una mirada crítica que, por definición, ha de proponer, al interior del saber producido, una transformación y/o una nueva percepción de la realidad” (p. 154).

Es decir, el discurso de la mano con el contexto juega un papel trascendental en la construcción de percepciones del estudiante dentro y fuera del aula.

En palabras de van Dijk (2009) “la influencia del contexto puede darse en la asignación del significado o de las funciones del discurso que son obvias a los intervinientes, pero que no están expresadas explícitamente” (p. 385) Asimismo, Giroux (2004) manifiesta que, “las escuelas pueden educar a los estudiantes para ejercer influencia política en el Estado, pero ignora cómo el Estado emplea en las escuelas constreñimientos de naturaleza política, ideológica y estructural específicos” (p. 238-239). Es así que, una comprensión profunda de la relación entre lenguaje, pensamiento y realidad sociopolítica en adolescentes que se están formando como ciudadanos activos en un sociedad resulta imperante. Ya que, al analizar cómo los estudiantes construyen explicaciones sobre la crisis nacional ecuatoriana, se contribuye a la discusión académica sobre alfabetización crítica, discursos juveniles en espacios educativos, formación ciudadana y la función de la educación en contextos de crisis social en el estricto cumplimiento del currículo nacional ecuatoriano.

En este marco, el discurso constituye un medio fundamental para expresar opiniones sobre fenómenos sociales y políticos. No obstante, su análisis se enriquece cuando se considera el contexto de producción y recepción, es decir, los elementos históricos, culturales y sociales que influyen en su construcción. Como sostiene van Dijk (2012) en *Discurso y contexto: un enfoque sociocognitivo* el significado de un texto solo puede comprenderse completamente si se toma en cuenta su inserción en un contexto determinado, lo cual, permite revelar dimensiones implícitas de poder y representación social.

Es por ello que, el estudio de discursos estudiantiles ofrece una ventana para observar el desarrollo del sentido crítico en la escritura de los jóvenes y cómo estos articulan su

comprensión de realidades complejas como la crisis ecuatoriana. El ECD, en particular, permite identificar no solo lo que se dice, sino también cómo se dice y qué significados sociopolíticos se construyen en el proceso de escritura argumentativa.

El discurso argumentativo escrito, es aquel que busca persuadir al receptor por medio de razones y argumentos sólidos, con el propósito de convencer a través de pruebas, evidencias, razonamientos lógicos, ejemplos de relevancia, y otras estrategias sobre un tema determinado. Zambrano et al (2016) expresan que, “En la argumentación resulta obligatorio apelar a otras fuentes” (p. 48). Con esto, podemos determinar que, cumple una función e intención comunicativa, asimismo, en concordancia con Bassols y Torrent (2012) manifiestan que, “Desde el punto de vista pragmático, la argumentación es un conjunto de estrategias discursivas dirigidas a la demostración de una opinión.” (p. 57). Dicho de otra forma, más allá de intentar convencer y persuadir, busca demostrar porqué el argumento o punto de vista presentado, en una discusión o diálogo, debe ser valorado y validado por los interlocutores.

Por otro lado, en textos de carácter científico poco se atreven los distintos prominentes del tema a dar una definición exacta sobre la tipología del discurso, ya que, es una ciencia, en praxis: nueva y, la dialéctica de la misma no facilita definir y delimitar categóricamente los tipos del discurso como si se permitiese de ser una práctica de ciencias exactas. Sin embargo, para van Dijk (2012) en Estructuras y funciones del discurso se atreve a caminar por una ciénaga donde propone – en primera instancia- dividir el discurso en tres tipos de carácter general: persuasivos, narrativos y legales; clarificando la importancia y flexibilidad de su estructura, función y contexto para realizar una correcta clasificación. Dicha clasificación sería una transclasificación, debido a que, el discurso podría caer bajo distintas categorías, por ejemplo, un texto argumentativo – como es el caso de la presente propuesta de investigación- no solo podría estar dentro del discurso persuasivo por su

función de convencer a otros sobre el punto de vista expuesto por el escritor, sino que, también, podría categorizarse dentro del discurso legal por los contextos institucionales específicos en los que funciona. Por lo cual, no es definitivo, pues dependerá de variables como el contexto, el propósito, la función, el formato entre otros elementos a tomarse en cuenta para un correcto estudio del discurso partiendo de su acertada identificación.

En palabras de van Dijk (1980; 2021) “varios tipos de clasificaciones son posibles al mismo tiempo, y que la caracterización de un tipo particular de discurso requiere de una investigación interdisciplinaria muy amplia” (p. 117). Asimismo, en El análisis del contexto epistémico se asume que quienes usamos el lenguaje interpretamos, comprendemos, almacenamos y recordamos los sistemas sociales por medio de representaciones mentales, edificadas a través de la interacción del conocimiento compartido socialmente. No podemos quedarnos con una posibilidad, es por ello que, es importante, comprender que el interés de estudio pesa sobre los discursos escritos en textos de carácter argumentativo escritos por sujetos que han desarrollado esquemas mentales debido a un contexto determinado y la comprensión de la realidad que los envuelve.

Por su parte, se debe entender el discurso como una práctica social, siendo moldeable, dinámico y que responde a un proceso de interacción entre pares que va más allá del formato de las expresiones. Calsamiglia y Tusón (2001) expresan que: “el discurso como práctica social implica una relación dialéctica entre un evento discursivo particular y la situación, la institución y la estructura” (p.14). Dicho de otra forma, esta relación va en dos direcciones: las estructuras sociales, las personas, el contexto e instituciones dan forma al hecho discursivo, pero, este a su vez, también les da forma. Frente a esto, comprender al discurso como una acción y práctica social que se genera, partiendo del uso correcto del lenguaje contextualizado es necesario.

En concordancia, un discurso argumentativo, tiene la capacidad para mostrarse a través de estrategias discursivas, como argumentos, figuras retóricas y MOP. Es decir, un discurso no solo es estructura, también, tiene un sentido mayor que permite inferir una intención detrás. En palabras de van Dijk (1980) “Un discurso no sólo tiene estructuras textuales, sino también puede funcionar como un acto de habla (global)” (p. 144). Este enunciado brinda haces de luz, sobre cómo el uso de estrategias discursivas disfraza la intencionalidad que puede hallarse tras las bambalinas de un discurso argumentativo escrito. Asimismo, para van Dijk (2009) expresa que, “La mayoría de las veces, la estrategia consiste en enfatizar discursivamente aquellas propiedades del modelo que son coherentes con nuestros intereses y desenfatar discursivamente aquellas propiedades que son incoherentes con nuestros intereses” (p. 362).

A su vez, las estrategias discursivas pueden ser diversas, como ya se manifestó en su momento, sin embargo, es importante clarificar y definir sus distinciones. Se puede decir que entre las principales estrategias discursivas están los argumentos que para Bassols y Torrente (2012), Calsamiglia y Tusón (2001), Serrano y Villalobos (2008), Zambrano et al (2016) y, van Dijk (1980, 2009) están los de autoridad, ejemplificación, analogía, empírico, entre otros; Figuras retóricas que para van Dijk (1980) “son más generales y funcionan de manera muy variada -pragmática, cognoscitiva, social y estéticamente- como estructuras "marcadas" de cualquier tipo de discurso” (p. 122). Por ejemplo, la ironía, metáfora, pregunta retórica, etcétera.

Respecto a los Modalizadores de Opinión Personal (MOP): Son categorías pragmáticas que buscan cumplir una función comunicativa, ya sea, de defensa, acolchamiento, duda, preocupación (atenuación) o de credibilidad, énfasis, fortaleza (intensificación). Ambas tienen un propósito definido en el acto argumentativo. Castro (2023) manifiesta que “en el discurso escrito su uso es más elaborado y cuidadoso. Se requiere que el

mensaje llegue con cierta forma o propósito, es decir, esa especie de negociado entre el escritor y el lector es mucho más consciente” (p. 152). Esto significa que, el escritor es consciente de lo que quiere comunicar y lo que busca generar en lector a través de la aplicación intencionada atenuantes o intensificadores

Metodología

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con alcance descriptivo e interpretativo, bajo un diseño no experimental del corte transversal orientado a comprender la construcción discursiva de los estudiantes frente a una problemática sociopolítica compleja. Esta perspectiva resulta pertinente en la medida en que permite examinar significados, estrategias discursivas, referentes externos, representaciones y posicionamientos ideológicos presentes en los discursos, los cuales emergen de la interacción entre el sujeto y su contexto (Denzin y Lincoln, 2018). En relación con ello, el estudio adoptó un alcance descriptivo-analítico, ya que no solo buscó caracterizar las ideas recurrentes, estrategias discursivas y referentes externos sino también interpretar sus implicaciones dentro del proceso de construcción del discurso estudiantil. Por ende, la investigación se inscribe en el campo del ECD, entendiendo el lenguaje como una práctica social situada, atravesada por dimensiones cognitivas, sociales e ideológicas (van Dijk, 2011 A).

Con base en la metodología definida, la población estuvo conformada por 653 estudiantes del nivel de Bachillerato General Unificado pertenecientes a una institución educativa de la ciudad de Loja, Ecuador. El muestreo se desarrollen tres etapas. La primera etapa fue por conveniencia, ya que, participaron cuarenta y cinco estudiantes de ambos paralelos, veinte estudiantes del paralelo A y veinte y cinco estudiantes de paralelo B. Este proceso, fue posterior, al consentimiento informado de parte de los representantes legales. La

segunda etapa, se desarrolló de manera selectiva, debido a que, cumplió determinados criterios para que la muestra tenga validez en el proceso de análisis como: el texto debe ser de orden argumentativo, desarrollar una tesis relacionada directamente con el tema central y debe exponer estrategias discursivas, lo que permitió delimitar un corpus definitivo de 34 textos.

Posterior al muestreo mencionado se aplicó una tercera etapa: selección de los participantes para el grupo focal, quienes cumplieron los siguientes requisitos: estar entre las siete mejores puntuaciones del paralelo, tener un perfil participativo, estar entre los autores de los tópicos más recurrentes e identificados previamente. Este último muestreo, se dio debido a las posibilidades que ofreció para conocer información detallada respecto al propósito de la investigación. El interés primordial no fue la medición sino la comprensión e interpretación correcta de los discursos de los estudiantes.

En cuanto a la recolección de la información, se emplearon dos procedimientos complementarios, por un lado, se desarrolló la producción de textos argumentativos a través de una secuencia didáctica adaptada de Santamaría (2003), organizada en cuatro momentos: actuación, reflexión, producción y revisión. Esta estructura permitió orientar el proceso de escritura sin intervenir en la postura ideológica de los estudiantes, garantizando así la autenticidad de los discursos. Por otro lado, se implementaron grupos focales con el propósito de identificar las fuentes de información y los marcos interpretativos utilizados por los participantes. Esta técnica permitió explorar las percepciones colectivas y comprender los procesos de construcción del conocimiento desde la interacción grupal (Hamui y Varela, 2013). Los textos producidos fueron recopilados en formato digital y, posteriormente, procesados mediante el software ATLAS.ti 24, lo que aseguró la sistematicidad y la trazabilidad del análisis.

El tratamiento de los datos se llevó a cabo a partir de un enfoque analítico multinivel, es decir, en primer lugar, se abordó un nivel semántico orientado a la identificación de ideas recurrentes en los discursos y en un segundo momento, se desarrolló un análisis pragmático enfocado en el reconocimiento de las estrategias discursivas empleadas por los estudiantes.

Para la organización de la información se utilizó un proceso de codificación abierta, lo que facilitó la emergencia de categorías analíticas a partir del propio corpus, siendo así que, la consistencia del estudio se reforzó mediante la triangulación de datos, integrando la información proveniente de los textos escritos y de los grupos focales contribuyendo a una comprensión más robusta del fenómeno investigado.

Resultados

Los resultados responden a los objetivos específicos planteados: (1) Identificar las ideas recurrentes y las estrategias discursivas presentes en los discursos escritos de los estudiantes, y (2) conocer los referentes externos que influyen en su construcción discursiva sobre la crisis del Ecuador.

En relación con el primer objetivo, se evidenció que las ideas recurrentes en los discursos estudiantiles giran principalmente en torno a la corrupción, en este sentido, un estudiante señala que “ la crisis en el país es el resultado de múltiples factores, siendo la corrupción uno de los más grandes y alarmantes, de la mano con un mal manejo del gobierno”, lo que refleja asociación directa entre ambos factores en la construcción de su postura.

En la misma línea, también se identificó que la delincuencia constituye otra de las causas recurrentes, estrechamente vinculada al narcotráfico y el crimen organizado. Estas problemáticas son interpretadas por los estudiantes como factores que articulan con la corrupción y la gestión estatal, configurando una visión integral de la crisis. En este sentido, un estudiante afirma que “las causas de la crisis en Ecuador son la desigualdad

socioeconómica, el tráfico de drogas, el crimen organizado, la corrupción y la debilidad institucional”, evidenciando la interrelación de múltiples dimensiones en su análisis.

Finalmente, se identificó la desigualdad socioeconómica como otra idea recurrente, estrechamente vinculada a los factores previamente mencionados. Los estudiantes la reconocen como parte de un entramado de causas que incluyen la corrupción, la inestabilidad política y la gestión estatal. En este sentido, un estudiante señala que “ las crisis en Ecuador se deben a factores como la desigualdad socioeconómica, la dependencia económica en sectores específicos, la inestabilidad política y la corrupción”, lo que evidencia una comprensión integral en la que las distintas problemáticas convergen e interactúan en la construcción de los discursos.

En cuanto a las estrategias discursivas, se identificó un uso significativo de distintos tipos de argumentos, predominando los de autoridad y los causales (23 casos cada uno), seguidos por los de analogía (13), los basados en datos y estadísticas(10), los empíricos (7), y, en menor medida, los de ejemplificación (4).

En continuidad con las estrategias discursivas, se evidenció el uso de figuras retóricas, principalmente, el uso de hipérbole (27), metáfora (14), anáfora (12), además de ironía (8), pregunta retórica (7), símil y antítesis (4 cada una), y de forma aislada, hipérbaton y metonimia (1). como recursos orientados no solo a la estética del discurso, sino principalmente a su fuerza persuasiva.

De igual forma, respecto a los MOP, se identificaron los intensificadores (28), atenuadores (10) y justificadores (2). Estos recursos constituyen una estrategia relevante en la construcción de los discursos, ya que reflejan la intención comunicativa del emisor

Respecto al segundo objetivo, los grupos focales permitieron identificar que los referentes externos que influyen en los discursos son diversos. En el primer grupo focal, predominó el uso de fuentes formales como artículos académicos, páginas web confiables, datos

estadísticos y opiniones de expertos. Por ejemplo, un estudiante señaló: “ me basé en páginas web de alta confianza y en datos estadísticos... además de opiniones de expertos”, o que evidencia una intención de sustentar sus argumentos con información verificable. Asimismo, otro estudiante destacó la necesidad de contrastar perspectivas: “ busqué una conclusión entre páginas de izquierda y derecha... para encontrar datos relacionados con mi tesis”, reflejando un ejercicio de análisis crítico de las fuentes.

Por su parte, en el segundo grupo focal se evidenció una mayor diversidad de referentes, incorporando no solo fuentes formales, sino también influencias del entorno cercano como la familia, compañeros, redes sociales y medios de comunicación. En este sentido, un estudiante manifestó: “ me guíé de mi familia... eso me dio la intriga y me puse a investigar”, mostrando cómo la experiencia personal puede motivar la indagación. De igual forma, otro participante indicó: “ vi opiniones en redes sociales y de mis compañeros”, mientras que otro señaló el uso de información proveniente de noticias y documentos oficiales relacionados con hechos recientes del país.

En síntesis, la propuesta de investigación se presentó como una respuesta necesaria para llenar el vacío identificado en la literatura existente dentro del contexto delimitado, proporcionando información esencial, sobre la relación entre el discurso, la educación y la formación de opiniones en el contexto específico de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado

Discusión

Los resultados evidencian que los discursos estudiantiles no son construcciones aisladas, sino productos sociocognitivos que reflejan la interacción entre contexto, información disponible y procesos de interpretación individual; es así que en concordancia con el enfoque del ECD se confirma que el lenguaje funciona como una práctica social mediante

la cual los estudiantes no solo describen la realidad, sino que la interpretan y posicionan ideológicamente (van Dijk, 2011 B).

En primer lugar, la predominancia de categorías como corrupción, mala gestión gubernamental y delincuencia coincide con estudios realizados en América Latina durante el período 2020–2025, donde los jóvenes tienden a construir explicaciones de la crisis desde marcos institucionales y políticos. Investigaciones en países como Colombia y Perú han identificado patrones similares, donde la corrupción es conceptualizada como el eje estructural de las problemáticas nacionales (Torres y Rojas, 2022; García y Mendoza, 2021). Este hallazgo sugiere la existencia de un imaginario regional compartido, influenciado por narrativas mediáticas y discursos políticos predominantes.

Al mismo tiempo, la articulación entre delincuencia y narcotráfico refleja una comprensión compleja del fenómeno social, aunque mediada por representaciones generalizadas. En estudios realizados en México y Ecuador, se ha evidenciado que los estudiantes tienden a asociar inseguridad con crimen organizado, incluso cuando carecen de información especializada (Pérez et al., 2023); bajo este contexto, los discursos analizados reproducen esquemas interpretativos socialmente legitimados, lo que confirma el planteamiento de que el conocimiento discursivo se construye a partir de modelos mentales compartidos.

En cuanto a las estrategias discursivas, el predominio de argumentos de autoridad y causales evidencia un intento por dotar de legitimidad y coherencia lógica a los textos, este hallazgo coincide con investigaciones en España y Chile, donde se ha observado que los estudiantes recurren a fuentes externas para validar sus argumentos, aunque no siempre de forma crítica (López y Martín, 2020; Fuentes, 2021). Esto apunta a que, si bien existe una intención argumentativa sólida, aún persisten limitaciones en la alfabetización crítica.

El uso recurrente de figuras retóricas, especialmente la hipérbole, introduce un componente emocional que intensifica el discurso, fenómeno que ha sido identificado en estudios sobre escritura juvenil en Argentina, donde los estudiantes tienden a exagerar para generar impacto persuasivo (González, 2022). Desde una perspectiva pragmática, esto puede interpretarse como una estrategia para reforzar la credibilidad subjetiva, aunque en ocasiones puede afectar la precisión analítica.

Por otra parte, la presencia dominante de intensificadores frente a atenuadores indica una tendencia hacia posicionamientos categóricos, pudiendo interpretarse como una manifestación de pensamiento dicotómico, característico en etapas formativas, donde las realidades complejas se simplifican en términos absolutos (Freire, 2005; Cassany, 2006).

En relación con los referentes externos, los resultados muestran una convergencia entre fuentes formales e informales, este hallazgo es consistente con estudios recientes en América Latina que destacan el papel de las redes sociales como agentes de socialización política en jóvenes (Valenzuela et al., 2022). La combinación de información académica y contenidos digitales genera discursos híbridos, donde coexisten datos verificables y percepciones subjetivas.

Desde una perspectiva teórica, estos resultados refuerzan el modelo sociocognitivo del discurso, en el cual los estudiantes construyen significados a partir de la interacción entre conocimiento previo, contexto y nuevas informaciones, no obstante, también evidencian la necesidad de fortalecer competencias de pensamiento crítico, especialmente en la evaluación de fuentes y la construcción argumentativa.

En términos de aportes, el estudio ofrece evidencia empírica sobre cómo los estudiantes ecuatorianos interpretan la crisis nacional, lo que contribuye a la comprensión de la formación de ciudadanía crítica en contextos educativos; al mismo tiempo, aporta una

sistematización de estrategias discursivas en adolescentes, lo cual resulta relevante para el diseño curricular en Lengua y Literatura.

Entre las limitaciones, se reconoce el carácter contextual de la muestra, lo que restringe la generalización de los resultados, dado esto, el análisis se centró en textos escritos, sin explorar en profundidad la dimensión multimodal del discurso juvenil. En definitiva, como proyección, se sugiere ampliar el estudio a otros contextos latinoamericanos y analizar la influencia de plataformas digitales en la construcción discursiva, lo que permitiría comprender de manera más integral los procesos de formación de opinión en jóvenes.

Conclusiones

Es urgente reflexionar si el aula se ha convertido en un espacio en donde se analiza y estudia sobre lo que pretende comunicar el educando o simplemente es un instrumento conductista disfrazado de Constructivismo. Es así que, por consecuencia, en el aula el discurso, tiene en su conjunto el constante uso de elementos del lenguaje desde los fonemas, vocabulario, gramática hasta la escritura, transmisión y comprensión de un discurso y su significado; no deja de cumplir un rol trascendental en y con los individuos, quienes están sujetos a cambios ergo a adaptaciones en respuesta a un contexto determinado y, a reflexionar, respecto a ese contexto, haciendo uso del discurso.

Por otro lado, resulta, necesario comprender la importancia de despertar en los educandos un pensamiento crítico y valorativo de su realidad y, que esto, lo lleve a expresarse y reflexionar para ser entes activos. Sin embargo, la responsabilidad es conjunta: Ministerio de Educación, autoridades, profesores, familias y alumnos para promover y potenciar la conciencia social y correcta guía en el educando.

Se puede concluir que, los discursos de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado del colegio particular Antonio Peña Celi desarrollan discursos con la exposición de temas claros, el uso de estrategias discursivas válidas con el propósito de persuadir y convencer al lector sobre su premisa propuesta, las fuentes externas tienen impacto e influyen en la construcción de los discursos de los mismos.

Referencias Bibliográficas

- Avendaño, A. C. (2007). Educación, política y escuela desde Freire y las pedagogías críticas. Educación y ciudad, (12), 99-114 <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5705022.pdf>
- Calsamiglia, H., y Tusón, A. (2001). Las cosas del decir: manual de análisis del discurso. Editorial Ariel.

- Cassany, D. (1990). Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita. *Culture and Education*, 2(6), 63-80.
- Cassany, D. (1999). Lo escrito desde el análisis del discurso. *Lexis*, 23(2), 213-242. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/lexis/article/download/7233/7436/>
- Cassany, D. (2006). *Tras las líneas: Sobre la lectura contemporánea*. Anagrama.
- Castro-Cano, E. M. (2023). La atenuación y la intensificación en el artículo científico. *Boletín de la Academia Peruana de la Lengua*, (73), 151-177.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Domínguez, C. G., & Martell, L. (2013). El análisis del discurso desde la perspectiva foucauldiana: método y generación del conocimiento. *Ra Ximhai: revista científica de sociedad, cultura y desarrollo sostenible*, 9(1), 153-172.
- Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido* (30.ª ed.). Siglo XXI Editores.
- García, M., & Mendoza, L. (2021). Juventud y percepción de la corrupción en América Latina: Un análisis comparado. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 19(2), 1–20. <https://doi.org/10.11600/rlcsnj.19.2.4567>
- Giroux, H. A. (1998). *Teoría y resistencia en educación*. Siglo.
- González, R. (2022). Escritura argumentativa y recursos retóricos en estudiantes de secundaria en Argentina. *Revista Iberoamericana de Educación*, 89(1), 45–62. <https://doi.org/10.35362/rie8914562>
- Hamui, A., & Varela, M. (2013). La técnica de grupos focales. *Investigación en Educación Médica*, 2(5), 55–60. [https://doi.org/10.1016/S2007-5057\(13\)72683-8](https://doi.org/10.1016/S2007-5057(13)72683-8)
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- López, P., & Martín, E. (2020). Competencia argumentativa en estudiantes de educación secundaria en España. *Revista de Educación*, 388, 123–145. <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2020-388-456>
- Pérez, J., Ramírez, D., & Torres, F. (2023). Representaciones juveniles sobre violencia e inseguridad en contextos urbanos latinoamericanos. *Estudios Sociológicos*, 41(121), 233–258. <https://doi.org/10.24201/es.2023v41n121.2045>

- Santamaría, J. (2003). La enseñanza de la escritura argumentativa: una propuesta didáctica. *Didáctica (Lengua y Literatura)*, 15, 109–126.
<https://revistas.ucm.es/index.php/DIDA/article/view/DIDA0303110109A>
- Serrano de Moreno, S., & Villalobos, J. (2008). Las estrategias argumentativas en textos escritos por estudiantes de formación docente. *Letras*, 50(77), 76-102.
https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0459-12832008000200004
- Torrent, A. M., & Bassols, M. (2003). Modelos textuales: teoría y práctica. *Modelos textuales*, 0-0.
<https://www.torrossa.com/en/resources/an/2520481>
- Torres, A., & Rojas, C. (2022). Corrupción y cultura política en jóvenes latinoamericanos: Un estudio en Colombia y Perú. *Revista Colombiana de Sociología*, 45(1), 89–110.
<https://doi.org/10.15446/rcs.v45n1.98765>
- Valenzuela, S., Arriagada, A., & Scherman, A. (2022). Redes sociales y participación política juvenil en América Latina. *Comunicación y Sociedad*, 39, 1–25. <https://doi.org/10.32870/cys.v2022.8213>
- van Dijk, T. A. (2011). *Discurso y contexto: Un enfoque sociocognitivo*. Gedisa.
- Van Dijk, T. (1980). *Estructuras y Funciones del Discurso: una introducción interdisciplinaria a la lingüística del texto y a los estudios del discurso*. Siglo XXI.
- Van Dijk, T. (2009). *Discurso y poder*. Editorial Gedisa.
- van Dijk, T. A. (2021). Epistemic context analysis. *Revista Signos: Estudios de Lingüística*, 54(107), 758–770. <https://doi.org/10.4067/S0718-09342021000300758>
- Zambrano-Valencia, J. D., Orozco-Cardona, A. F., & Caro-Lopera, M. A. (2016). Estrategias para la enseñanza de la producción de textos argumentativos en el área de ciencias biológicas. *Colombian Applied Linguistics Journal*, 18(1), 43-55.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-46412016000100004&script=sci_arttext